

МАРЕТДІНОВ СОХБЕТ

*здобувач 4 курсу, ф-т менеджменту та економіки, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
Науковий керівник – Підгородецька І.Ю., доц., к.ф.н., каф. мовних дисциплін,
агрономічний ф-т, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.*

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА ТУРКМЕНОВ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ

Процессы глобализации, которые переживает мировое сообщество в XXI веке, все больше нивелируют различие между разными культурами. Жизнь людей чаще подчиняется универсальным законам. Однако национальный менталитет продолжает играть важную роль. Менталитет – это «сформированная система элементов духовной жизни и мировосприятия, которая обуславливает соответствующие стереотипы поведения, деятельности, способы жизни различных социальных общностей (групп), индивидов, включает совокупность ценностных, символических, сознательных или подсознательных ощущений, представлений, настроений, взглядов, мировидения, определяющих способность общностей и индивидов воспринимать и соответственно действовать» [1, с. 232]. Он определяет образ жизни целого народа с его традициями и обычаями, которые выработывались на протяжении веков. Огромно и влияние национальных особенностей менталитета на межкультурное общение, поскольку именно менталитет народа во многом предопределяет специфику поведения представителей определенной национальности.

Получая высшее образование в Украине, студенты из Туркменистана изучают украинский и русский языки, знакомятся с культурой, традициями, обычаями украинского народа. Как правило, такие национальные черты туркменов, как гостеприимство, уважение старших, скромность, благородство, правдивость, душевная щедрость находят отклик у украинцев, которым также присущи эти черты.

Туркмены уважают труд (и физический, и умственный). Человек, любящий свое дело, преданный ему, считается достойным подражания. Увидев, как кто-то трудится, настоящий туркмен не упустит возможности поддержать работающего человека словом, пожелает удачи. Украинский народ тоже трудолюбивый.

Это подтверждается отношением к учебе многих украинских студентов, которые стараются получить максимум знаний, чтобы стать востребованными специалистами в будущем. При этом они могут совмещать учебу с работой, а также успевают помогать родителям во время каникул.

Помощь семье обязательна и для туркменской молодежи, что заложено воспитанием. Личность туркмена формируется в семье. Из поколения в поколение передаются нравственные понятия и нормы, семейные и общенациональные традиции и обычаи. Туркмены преданы своим семьям, но при этом общественная жизнь играет для них важную роль.

В общении туркмены, как правило, открыты и активны. Они умеют слушать, чувствуют настроение собеседника, умеют под него подстраиваться. Представители туркменского этноса хорошо работают в команде, поскольку их национальными чертами характера являются дисциплинированность, трудолюбие, честность.

По своему темпераменту туркмены в большинстве флегматики: достаточно спокойны и уравновешены, умеют сдерживать свои эмоции и держать ситуацию под контролем. Туркмены всегда уважительно и доброжелательно настроены по отношению к своим соотечественникам, но предельно осторожны с иностранцами. Очень редко проявляют агрессию.

Мусульманство играет важную роль в воспитании молодого поколения, однако современная туркменская молодежь, живя за пределами Туркменистана, все чаще отходит от канонів Корана. Попадая под влияние другой культуры, например, украинской, где молодые люди не подчинены власти религии, туркменские юноши и девушки ощущают большую свободу, часто нарушают запреты мусульманской религии (в одежде, в отношении ко вредным привычкам). Но возвращаясь в Туркменистан, они обязаны чтить семейные и национальные традиции.

Литература:

1. Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник / Заг. ред. і уклад.: В.П. Андрущенко, М.І. Горлач. – К. – Х.: ВМП "Рубікон", 1997. – 400 с.

НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕНТАЛІТЕТУ ТУРКМЕНІВ У МІЖКУЛЬТУРНОМУ СПІЛКУВАННІ

Дослідження присвячене питанню національного менталітету туркменського народу в аспекті проблем міжкультурної комунікації. Визначено поняття менталітету; з'ясовано основні риси туркменського менталітету. Окреслено проблеми міжкультурного спілкування у зв'язку з інтеграційними процесами в освіті.

Ключові слова: менталітет, міжкультурне спілкування, культура, туркмени

NATIONAL FEATURES OF THE TURKMEN MENTALITY IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

The research is devoted to the issue of the national mentality of the Turkmen people

in the aspect of the intercultural communication problems. The concept of mentality is defined; the basic features of the Turkmen mentality have been determined. The problems of intercultural communication in connection with the integration processes in education are outlined.

Keywords: *mentality, intercultural communication, culture, Turkmen*